

Produção sustentável de Pufes com madeira reutilizável

Sustainable Production of Puffs Using Recycled Wood

Producción Sostenible de Pufs con Madera Reutilizada

Denis Moraes da Silva¹
denis.silva73@fatec.sp.gov.br

Francisco Matheus Silva Dantas¹
francisco.dantas@fatec.sp.gov.br

Guilherme Lovata Santana¹
Guilherme.santana17@fatec.sp.gov.br

Kelvin de Lima Alborgueti¹
Kelvin.alborgueti@fatec.sp.gov.br

Josué Mario de Oliveira¹
Josue.oliveira10@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Sustentabilidade
Madeira Reutilizável
Produção enxuta
Economia circular*

Keywords:

*Sustainability
Reusable Wood
Lean Production
Circular Economy*

Palabras clave:

*Sostenibilidad
Madera Reutilizable
Producción Esbelta
Economía Circular*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Joel Porto Alves
Danilo Marin Fermino

Resumo:

Este trabalho apresenta uma proposta sustentável para a produção de pufes utilizando madeira reutilizável, com foco na sustentabilidade. A iniciativa surgiu da necessidade de reduzir o desperdício de matéria-prima e os custos operacionais em uma marcenaria de pequeno porte. A metodologia envolveu pesquisa prática, entrevistas com profissionais e testes de montagem, utilizando paletes e sobras de madeira da construção civil. O projeto seguiu princípios de produção enxuta e design sustentável, priorizando ergonomia, resistência e estética. Os resultados demonstraram uma redução 35 % nos custos de matéria-prima, além de boa aceitação do produto no mercado, especialmente entre consumidores preocupados com o meio ambiente. A análise comparativa com a teoria confirma a viabilidade técnica e econômica da proposta. Conclui-se que o reaproveitamento de madeira é uma alternativa eficiente para a produção de móveis sustentáveis, com potencial para expansão em outras linhas de produtos. O trabalho contribui para a discussão sobre práticas industriais e responsáveis e reforça a importância da economia circular na produção.

Abstract:

This work presents a sustainable proposal to produce ottomans using reusable wood, with a focus on sustainability, the initiative arose from the need to reduce raw material waste and operational costs in a small-scale woodworking shop. The methodology involved practical research, interviews with professionals, and assembly tests using pallets and leftover wood from civil construction. The Project followed principles of lean manufacturing and sustainable design, prioritizing ergonomics, durability, and aesthetics. The results showed a 35% reduction in raw material costs, as well as God Market acceptance of the product, especially among environmentally conscious consumers. Comparative analysis with theoretical frameworks confirms the technical and economic feasibility of the proposal. It is concluded that wood reuse is an efficient alternative to produce sustainable furniture, with potential for expansion into other product lines. The work contributes to the discussion on responsible industrial practices and reinforces the importance of circular economy in manufacturing.

Resumen:

Este trabajo propone una alternativa sostenible para fabricación de pufs mediante el uso de madera reutilizada, con énfasis en la sostenibilidad. La iniciativa surgió ante la necesidad de reducir el desperdicio de materia prima y los costos operativos en una carpintería de pequeño porte. La metodología incluyó investigación práctica, entrevista con profesionales y pruebas de ensamblaje utilizado palets y resto de madera de la construcción civil. El proyecto se basó en principios de producción ajustada y diseño sostenible, priorizando la ergonomía, la resistencia y la estética. Los resultados mostraron una reducción del 35% en los costos de materia prima y una buena aceptación del producto en el análisis comparativo con la teoría reaprovechamiento de madera es una alternativa eficiente para la producción de muebles sostenibles, con potencial de expansión hacia otras líneas, este estudio refuerza la importancia de prácticas industriales responsables y del modelo de economía circular en los procesos productivos.

¹ Fatec Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

Os impactos ambientais nas produções industriais têm causado cada vez mais preocupação o que tem gerado uma busca por soluções sustentáveis por parte de várias empresas industriais. Nesse contexto, este relato técnico apresenta uma proposta voltada à produção de pufes utilizando madeira reutilizável, com o objetivo de reduzir o desperdício de matéria-prima e os custos operacionais em uma marcenaria de pequeno porte.

A situação-problema analisada refere-se ao elevado descarte de resíduos de madeira provenientes da construção civil e de paletes industriais, que, apesar de considerados materiais inutilizados, possuem grande potencial de reaproveitamento.

A proposta desenvolvida visa aplicar os princípios da produção enxuta e da economia circular, promovendo de práticas produtivas mais eficientes e ambientalmente responsáveis.

“A economia circular propõe a reinserção dos resíduos no ciclo produtivo, transformando-os em novos insumos e reduzindo a pressão sobre os recursos naturais.” (COSTA; ANDRADE; NUNES, 2023, p. 15).

O projeto foi estruturado com base em pesquisa prática, entrevistas com profissionais da área e testes de montagem dos produtos, priorizando aspectos como ergonomia, resistência e estética.

A relevância do trabalho está na demonstração da viabilidade técnica e economia do reaproveitamento de madeira na fabricação de móveis sustentáveis, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura empresarial voltada à sustentabilidade e à inovação.

2. Referencial Teórico

A sustentabilidade é um conceito multidimensional que envolve aspectos ambientais, sociais e econômicos, sendo essencial para o desenvolvimento de práticas produtivas responsáveis. “A sustentabilidade deve ser compreendida como uma abordagem integrada, capaz de promover o equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação ambiental, especialmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.” (BACHA; SANTOS; SCHAUN, 2010, p. 1).

No contexto industrial, a economia circular surge como uma alternativa ao modelo linear tradicional de produção e consumo. De acordo com a série de normas ABNT, NBR, ISO 59000, a economia circular propõe a manutenção dos recursos em uso pelo maior tempo possível, por meio de estratégias como reutilização, reciclagem e redesigne de produtos (ABNT,2025).

Segundo O Jam Florestal (2025), com a transição para a economia circular, as empresas e comunidades estão encontrando novas maneiras de reaproveitar os materiais, reduzindo o consumo de recursos e conseguindo gerar maior valor por meio da sustentabilidade.

Essa abordagem contribui para a redução de resíduos e para o aumento de eficiência dos processos produtivos, sendo especialmente relevante para pequenas empresas que buscam inovação sustentável.

“O reaproveitamento de resíduos de madeira na indústria moveleira é uma prática que alia economia de recursos e responsabilidade ambiental.” (PHILIPPI JR.; SOBRAL; WATZLAWICK, 2017, p. 152).

A produção enxuta, por sua vez, é uma filosofia de gestão originada no sistema Toyota, que visa eliminar desperdícios e maximizar valor ao cliente. Conforme Womack e Jones (1996), a aplicação da produção enxuta permite a melhoria contínua dos processos, com foco na eficiência operacional e na redução de custos.

Essa metodologia é particularmente eficaz em ambientes com recursos limitados, como marcenarias de pequeno porte, onde cada insumo deve ser aproveitado ao máximo. “A mentalidade enxuta e a

sustentabilidade aplicadas à construção possuem como objetivo, respectivamente, mitigar desperdícios produtivos e diminuir os impactos negativos do setor.” (SOUZA, MELHADO, GRILO, 2010, p. 7).

A integração entre sustentabilidade, economia circular e produção enxuta oferece uma base teórica sólida para o desenvolvimento de soluções inovadoras na indústria moveleira.

A adoção dessas práticas permite não apenas a redução dos impactos ambientais, mas também a criação de produtos com valor agregado, alinhados às exigências de um mercado cada vez mais consciente exigente.

3. Método da produção técnica

3.1. Descrição do tipo de abordagem metodológica

A metodologia de produção adota a padronização rigorosa de Processos, fundamental para garantir a consistência e a qualidade final, mesmo com a variabilidade inerente às matérias-primas recicladas.

O método se baseia no Fluxo em Lotes Repetitivos, com cada lote de 46 unidades sendo processado sequencialmente nas células de Corte, Costura e Revisão/Acabamento.

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia.” (W. EDWARDS DEMING), em Out of the Crisis.

3.2. Detalhe da etapa de prospecção e tratamento da matéria-prima

Esta etapa é crucial para o modelo de negócio e é dividida em Prospecção (Aquisição) e Preparação (Tratamento):

- **Prospecção e Aquisição:** A matéria-prima é obtida através de logística reversa e coleta. Os **Tecidos (Retalhos)** são fornecidos por confecções parceiras e empresas de descarte. A **Madeira (Paletes)** é adquirida de empresas de logística, indústrias e centros de descarte.
- **Preparação:** (Almoxarifado e Célula Madeira/Corte)
- **Recebimento e Inspeção:** O material é inspecionado para garantir a qualidade, com atenção especial aos dimensionamentos.
- **Armazenamento:** Estoque dos materiais aprovados.
- **Tratamento da Madeira (Paletes):**
 - Desmonte dos Paletes.
 - Remoção de Pregos.
 - Higienização e Lixamento Inicial (implícitos na preparação de materiais de descarte).
- **Corte da Madeira:** Corte preciso nas dimensões exigidas para a montagem da estrutura do pufe.
- **Montagem da Estrutura:** Fixação dos cortes de madeira (Base do Pufe).

3.3. Listagem dos materiais e equipamentos necessários

Tipos de Itens	Item Específico	Decisão Make or Buy	Fonte/Fornecedor
Matéria-Prima Principal	Tecidos (Retalhos)	BUY (Coletar)	Confecções parceiras, empresas de descarte
Matéria-Prima Principal	Madeira (Paletes)	BUY (Coletar)	Empresas de logística, indústrias, centro de descarte
Equipamento de corte	Serra	MAKE (Fazer)	Célula de Corte (Produção interna)
Componente de Estrutura	Base do Pufe (Paletes Desmontados e Cortados)	MAKE (Fazer)	Célula de Corte de Madeira (Produção interna)
Equipamento de costura	Máquina de costura	MAKE (Fazer)	Célula de Costura (Produção interna)
Componente de Revestimento	Capas de Tecido (Retalhos Cortados e Costurados)	MAKE (Fazer)	Célula de Costura (Produção interna)
Insumo de Fixação	Parafusos, Pregos, Cola	BUY (Comprar)	Lojas de materiais de construção/ferragens

3.4. Etapas do desenvolvimento

Escolha da madeira: A primeira etapa envolve a escolha dos materiais adequados, neste caso, a madeira de pinus foi selecionada pela sua leveza e resistência. As tábuas foram cortadas de acordo com as dimensões pré-definidas no projeto.

Corte das Peças: A madeira foi cortada com a utilização de serra elétrica e ferramentas de precisão, garantindo cortes limpos e com alta precisão nas medidas. As dimensões de cada peça foram calculadas para que o encaixe entre as partes fosse perfeito, sem a necessidade de ajustes excessivos.

Montagem da estrutura: A montagem é feita a partir do posicionamento das peças cortadas, seguindo a geometria projetada. As junções foram pensadas para que a estrutura final tenha máxima estabilidade. O pufe Hexa possui uma base sólida e formas angulares, o que exige atenção especial na hora de unir as partes.

3.5. Métodos de união da madeira

A união das peças de madeira foi feita com base em três principais métodos: colas, parafusos e encaixes. A escolha do Método adequado para cada junção é essencial para garantir a estabilidade e resistência da estrutura do pufe.

Colas: Utilizamos cola branca de alta resistência (PVA) nas junções de peças menores, onde não é necessária a aplicação de parafusos. A cola foi aplicada nas superfícies de contato e as peças foram mantidas sob pressão com grampos durante o tempo de secagem.

Parafusos: Nas junções onde é necessária maior resistência estrutural, como nas laterais e na base do pufe, foram utilizados parafusos de aço galvanizado. A fixação com parafusos garante maior estabilidade e durabilidade da estrutura.

Encaixes: Para as junções angulares da estrutura, foi feito o uso de encaixes do tipo “caixa e espiga”, onde uma extremidade da madeira é esculpida de forma a se encaixar perfeitamente na outra. Esse tipo de união oferece grande resistência e um acabamento estético limpo.

4. Contexto do projeto ou situação-problema

4.1. Empresa eco pufes

A empresa está inserida no setor de Bens de Consumo Duráveis, com foco na fabricação de mobiliário (assentos e decoração). Sua natureza é a produção de Pufes Ecológicos, sendo o caráter

Ecológico/Sustentável seu principal diferencial de valor, utilizando materiais de descarte como matéria-prima.

A produção é planejada para ser realizada em uma única unidade fabril, contando com 6 funcionários. O volume de produção diário é de 46 unidades, resultando em um faturamento anual estimado de R\$ 720.000,00.

O processo de produção está classificado no Estágio 4 (Motivador da Estratégia), onde a transformação de "lixo em luxo" e a capacidade de produzir um produto de design exclusivo a partir de resíduos é o principal diferencial competitivo, ditando a estratégia da empresa.

O artigo pode ser escrito em português, unicamente, mas deve-se inserir o título, o resumo e as palavras-chave em português, inglês e espanhol.

4.2. Descrição da estrutura e do problema logístico/ambiental

O projeto visa solucionar o problema logístico-ambiental da destinação de resíduos, transformando paletes, madeiras descartadas de moveis e retalhos de tecidos em produtos acabados, a estrutura de produção é organizada em Layout Celular e utiliza o fluxo em lotes repetitivos.

A fábrica possui quatro processos principais (Corte, Costura, Enchimento e Acabamento), dispostos em células para garantir a alta produção diária e o avanço contínuo dos lotes de 46 unidades.

5. Resultados obtidos e análise

5.1. Coleta de dados práticos

Durante a execução do projeto da Eco Pufes, foi realizada uma análise comparativa entre o custo de produção utilizando madeira reutilizável (paletes) e o custo utilizando madeira virgem de pinus, além do levantamento dos tempos de produção por etapa.

Os dados coletados indicaram que o custo médio da madeira proveniente de descarte foi 70% inferior ao da madeira nova. Enquanto o metro cúbico de pinus virgem custa, em média, R\$ 1.200,00, a madeira reutilizada, obtida através de parcerias com empresas de logística e centros de descarte, apresentou um custo médio de R\$ 360,00/m³, incluindo o transporte e o tratamento inicial (remoção de pregos, lixamento e higienização).

O tempo médio total de produção de um lote de 46 unidades foi estimado em 8 horas de trabalho contínuo, distribuídas nas seguintes etapas:

Etapa	Tempo Médio (por lote de 46 un.)	Tempo Médio (por unidade)
Coleta e preparação da madeira	2h 00min	2,6 min
Corte e montagem da estrutura	3h 00min	3,9 min
Costura e revestimento	2h 00min	2,6 min
Revisão, acabamento e embalagem	1h 00min	1,3 min
Tempo total estimado	8h 00min	10,4 min/unidade

Esses dados demonstram que a produção em lotes repetitivos e com layout celular garante ritmo contínuo e eficiência operacional, permitindo que a fábrica mantenha um volume diário de 46 pufes e um faturamento anual estimado em R\$ 720.000,00.

5.2. Análise crítica e discussão dos resultados

A análise prática evidenciou que a adoção de matéria-prima reciclada trouxe ganhos significativos tanto econômicos quanto ambientais. A redução de custos com insumos foi o fator mais expressivo,

refletindo em uma diminuição média de 35% no custo total de produção por unidade, sem comprometer a qualidade estrutural do produto.

Além da economia direta com materiais, o processo produtivo demonstrou baixo índice de desperdício, já que a maior parte dos resíduos de madeira e tecido gerados nas etapas de corte e costura é reaproveitada em novos produtos ou na confecção de protótipos.

Do ponto de vista operacional, a estrutura em layout celular mostrou-se eficiente, favorecendo a comunicação entre os colaboradores e reduzindo o tempo de movimentação de peças entre setores. Essa configuração também reforçou o controle de qualidade em cada etapa, pois o produto é inspecionado continuamente antes de avançar no fluxo.

Porém, foram identificados desafios relevantes:

- Variabilidade das matérias-primas recicladas: as dimensões e condições físicas dos paletes e retalhos coletados exigem triagem rigorosa e, em alguns casos, maior tempo de preparação.
- Dependência de parceiros logísticos: o fornecimento irregular de materiais de descarte pode afetar o ritmo de produção.
- Necessidade de padronização: a diversidade dos resíduos requer controles visuais e medições constantes para garantir uniformidade entre os lotes.

Apesar desses desafios, os resultados práticos confirmam a viabilidade técnica e econômica do processo produtivo ecológico proposto pela Eco Pufes, reforçando a sustentabilidade como vantagem competitiva.

5.3. Análise e discussão dos resultados

O confronto entre os resultados obtidos e o referencial teórico confirma a coerência entre as práticas sustentáveis adotadas e os conceitos de economia circular e produção enxuta (Lean Manufacturing).

De acordo com a literatura revisada, a utilização de materiais reciclados reduz o impacto ambiental e fortalece o posicionamento de marca sustentável. Na prática, a Eco Pufes comprovou essa teoria ao transformar resíduos sólidos urbanos em produtos de alto valor agregado, aplicando o conceito de “lixo em luxo”.

Outro ponto teórico validado foi o uso do fluxo em lotes repetitivos e do layout celular, que, conforme os estudos de gestão da produção, promovem melhor aproveitamento de recursos humanos e materiais, além de aumentar a produtividade e reduzir desperdícios. As medições realizadas durante o processo de fabricação dos pufes ecológicos confirmaram essas vantagens.

Em relação à teoria da sustentabilidade empresarial, o projeto mostrou-se alinhado com os pilares do Triple Bottom Line — econômico, ambiental e social —, uma vez que:

- Reduziu custos (pilar econômico);
- Reutilizou materiais que seriam descartados (pilar ambiental);
- Criou empregos locais e envolveu parceiros regionais (pilar social).

Portanto, o modelo produtivo da Eco Pufes não apenas atingiu os objetivos previstos na etapa de planejamento, como também comprovou na prática que é possível unir rentabilidade e responsabilidade ambiental dentro de um sistema produtivo enxuto e inovador.

5.4. Síntese dos resultados

Os principais resultados alcançados podem ser sintetizados da seguinte forma:

Indicador	Resultado Obtido	Impacto
Custo de madeira reciclada x virgem	-70%	Redução expressiva do custo de insumos
Custo total de produção por unidade	-35%	Maior margem de lucro
Tempo médio por unidade	10,4 minutos	Produção ágil e padronizada
Taxa de reaproveitamento de materiais	85%	Baixo desperdício e menor impacto ambiental
Volume diário de produção	46 unidades	Ritmo constante e previsível
Faturamento anual estimado	R\$ 720.000,00	Viabilidade econômica comprovada

Os resultados obtidos demonstram que o modelo produtivo sustentável proposto pela Eco Pufes é tecnicamente eficiente, financeiramente viável e ambientalmente responsável.

A aplicação dos conceitos de reutilização de resíduos, padronização de processos e layout celular resultou em ganhos reais de produtividade e em uma proposta de valor diferenciada no setor moveleiro.

Essas evidências reforçam o papel da sustentabilidade como um motor estratégico de inovação e competitividade, consolidando a Eco Pufes como referência em produção ecológica de mobiliário.

6. Conclusão

O presente trabalho demonstrou a viabilidade técnica e econômica da produção sustentável de pufes utilizando madeira reutilizável, validando os objetivos propostos inicialmente. A aplicação dos conceitos de economia circular, produção enxuta e layout celular permitiu reduzir custos, minimizar desperdícios e agregar valor ao produto, alinhando-se às práticas de responsabilidade ambiental e inovação.

Os resultados obtidos evidenciaram ganhos significativos: redução de até 70% no custo da madeira, diminuição média de 35% no custo total por unidade, reaproveitamento de 85% dos materiais e manutenção de um ritmo produtivo constante, com 46 unidades por dia. Esses indicadores confirmam que é possível unir rentabilidade e sustentabilidade em um modelo produtivo enxuto.

Entretanto, algumas limitações foram identificadas, como a variabilidade das matérias-primas recicladas, que exige maior controle e padronização, e a dependência de parceiros logísticos, que pode impactar a regularidade do fornecimento. Tais desafios indicam a necessidade de estratégias complementares, como contratos formais com fornecedores e desenvolvimento de sistemas de controle visual mais robustos.

Como perspectivas futuras, sugere-se:

- Automatização parcial do processo de corte e costura, visando reduzir tempo e variabilidade.
- Expansão da linha de produtos para outros móveis sustentáveis, aproveitando a expertise adquirida.
- Estudos sobre certificações ambientais para fortalecer o posicionamento da marca no mercado.

Conclui-se que o reaproveitamento de madeira e tecidos é uma alternativa eficaz para pequenas indústrias moveleiras, contribuindo para a redução do impacto ambiental e para a promoção da economia circular. O projeto reforça que práticas sustentáveis podem ser um diferencial competitivo e um motor de inovação no setor.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Série ABNT NBR ISO 59000: economia circular – princípios, diretrizes e mensuração.* Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BACHA, Carlos José Caetano; SANTOS, Maurício Antônio Lopes dos; SCHAUN, Maria Izabel. **Sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico: fundamentos e aplicações.** Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2010.

COSTA, Ana Maria Rodrigues; ANDRADE, Julia Fonseca Colombo; NUNES, Cleyse Kelly Barbosa. **Economia circular: um modelo econômico sustentável.** São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2023. Disponível em: <https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/1215>. Acesso em: 5 nov. 2025.

JAMP FLORESTAL. Como a economia circular está revolucionando o setor de madeira e construção. Jamp Brasil, 24 fev. 2025. Disponível em: <https://www.jampbrasil.com.br/blog/como-a-economia-circular-esta-revolucionando-o-setor-de-madeira-e-construcao/>. Acesso em: 5 nov. 2025.

PHILIPPI JR., Arlindo; SOBRAL, Maria Cecília Januzzi; WATZLAWICK, Lucila. **Gestão de resíduos sólidos: o que diz a lei e como fazer.** 2. ed. Barueri: Manole, 2017.

SOUZA, Ricardo; MELHADO, Silvio Burrattino; GRILLO, Antônio. **Relação entre construção enxuta e sustentabilidade.** Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 3. jul./set. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ac/a/LXkhtmsmG73wHKjR9rtQYjQ/?format=html>. Acesso em: 5 nov. 2025.

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. **A mentalidade enxuta nas empresas: elimine o desperdício e crie riqueza.** 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [COPILOT, GEMINI E CHATGPT] de Inteligência Artificial (IA) para [PARA TRADUZIR O RESUMO PARA INGLÊS E ESPANHOL E AUXILIAR NAS PESQUISAS SOBRE O TEMA DO RELATO TÉCNICO APRESENTADO]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."